

Interpretasi Model *Logistic Regression* Menggunakan Metode Shap Dalam Klasifikasi Kelayakan Penerima Zakat di Desa Sei Rampah

Interpretation of the Logistic Regression Model Using the SHAP Method in the Classification of Zakat Recipient Eligibility in Sei Rampah Village

Anggi Soraya¹, Zuli Agustina Gultom²

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 01 June 2026

Keywords:

Logistic Regression, SHAP, Klasifikasi, Kelayakan Penerima Zakat, Machine Learning

Keywords

Logistic Regression, SHAP, Classification, Zakat Recipient Eligibility, Machine Learning

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Accurate zakat distribution requires a recipient determination process that is objective, consistent, and accountable. This study aims to build a Logistic Regression model for classifying zakat recipient eligibility in Sei Rampah Village and to interpret the prediction results using the SHAP (Shapley Additive Explanations) method. The data used in this study is secondary data of zakat recipient candidates obtained from the zakat management committee in Sei Rampah Village, consisting of 1,000 records, with variables including income, number of dependents, occupation, housing condition, and asnaf category. The research stages include data preprocessing, data structure standardization, data cleaning, categorical variable encoding, numerical feature normalization, splitting the dataset into training and testing sets with an 80:20 proportion, building the Logistic Regression model, and evaluating the model using accuracy, precision, recall, and F1-score. The evaluation results show that the model achieved 99% accuracy, 100% precision, 98.28% recall, and 99.13% F1-score. In addition to achieving excellent classification performance, this study also shows that the SHAP method is able to provide transparent interpretations of the model's decisions, both globally and locally. In the global interpretation, the most influential

features in predicting eligibility are income, number of dependents, housing condition, and occupation. In the local interpretation, SHAP is able to explain the contribution of each feature to the prediction for specific individuals. Therefore, the combination of Logistic Regression and SHAP can be used as an effective approach to support the classification of zakat recipient eligibility in an accurate, transparent, and accountable manner.

ABSTRAK

Penyaluran zakat yang tepat sasaran memerlukan proses penentuan penerima yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model Logistic Regression dalam mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat di Desa Sei Rampah serta menginterpretasikan hasil prediksi menggunakan metode SHAP (Shapley Additive Explanations). Data yang digunakan merupakan data sekunder calon penerima zakat yang diperoleh dari pihak pengelola atau panitia penyaluran zakat di Desa Sei Rampah sebanyak 1.000 data, dengan variabel yang meliputi pendapatan, jumlah tanggungan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan kategori asnaf. Tahapan penelitian meliputi preprocessing data, standarisasi struktur data, pembersihan data, encoding variabel kategorik, normalisasi fitur numerik, pembagian data latih dan data uji dengan proporsi 80:20, pembangunan model Logistic Regression, serta evaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model menghasilkan accuracy sebesar 99%, precision sebesar 100%, recall sebesar 98,28%, dan F1-score sebesar 99,13%. Selain menghasilkan performa klasifikasi yang sangat baik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode SHAP mampu memberikan interpretasi yang transparan terhadap keputusan model, baik secara global maupun lokal. Pada interpretasi global, fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi kelayakan adalah pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan pekerjaan. Pada interpretasi lokal, SHAP mampu menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi individu tertentu. Dengan demikian, kombinasi Logistic Regression dan SHAP dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dalam membantu proses klasifikasi kelayakan penerima zakat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Corresponding Author

Email: anggisoraya60@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki fungsi sosial-ekonomi penting, terutama untuk membantu mengurangi kesenjangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kepada pihak yang berhak. Dalam konteks desa, persoalan utama penyaluran zakat sering kali bukan semata pada ketersediaan dana, melainkan pada ketepatan penentuan penerima. Ketika proses seleksi masih mengandalkan penilaian manual, keputusan berpotensi dipengaruhi subjektivitas panitia serta tidak didasarkan pada perhitungan yang konsisten, sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan memunculkan pertanyaan dari masyarakat (Aristanto et al., 2024). Ketepatan dalam menentukan penerima zakat menjadi hal yang sangat penting karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat. Apabila penyaluran tidak dilakukan secara tepat sasaran, maka tujuan zakat untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mendukung proses penentuan penerima zakat secara lebih objektif, terukur, dan konsisten.

Untuk mengurangi subjektivitas tersebut, berbagai penelitian telah mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis kriteria. SPK membuat proses seleksi lebih terstruktur karena setiap calon penerima dinilai berdasarkan indikator yang ditetapkan, lalu dihitung menjadi nilai akhir atau peringkat prioritas. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah metode pembobotan seperti *SMART (simple multi-attribute rating technique)* untuk menghasilkan skor kelayakan yang menjadi dasar penentuan penerima zakat (Okta Felani, 2024). Namun, SPK berbobot umumnya masih sangat bergantung pada penentuan bobot awal dan asumsi penilai. Ketika karakteristik warga berubah, jumlah variabel bertambah, atau pola kemiskinan di masyarakat semakin beragam, pendekatan berbobot dapat menjadi kurang adaptif dan berisiko mempertahankan bias penilaian yang sama dalam bentuk yang “terhitung”. Seiring meningkatnya ketersediaan data sosial-ekonomi di tingkat desa, seleksi penerima zakat fitrah dituntut semakin konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pendekatan machine learning mulai dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan pola pada data dan kinerjanya dapat diuji menggunakan metrik evaluasi. Namun, agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga, hasil klasifikasi perlu disertai penjelasan sehingga SHAP digunakan untuk menunjukkan variabel yang paling berpengaruh secara umum dan alasan prediksi pada tiap individu.

Salah satu penelitian menggunakan algoritma *Naïve Bayes* untuk mengelompokkan calon penerima ke dalam kelas “layak” dan “tidak layak” serta mengevaluasi kinerja model menggunakan *confusion matrix* (Salsabila & Feli Ramury, 2024). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kinerja algoritma klasifikasi bisa berbeda di setiap dataset, sehingga pemilihan model sebaiknya didasarkan pada hasil pengujian dan perbandingan performa. Hal ini juga terlihat pada penelitian Ayatulloh dkk. (2025) yang membandingkan lima algoritma klasifikasi pada sentimen ulasan pengguna Netflix dan memperoleh variasi akurasi, dengan *Logistic Regression* dan *Random Forest* mencapai akurasi tertinggi sebesar 76% (Ayatulloh et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa *Logistic Regression* dapat bersifat kompetitif dibanding algoritma lain pada studi tertentu. Dalam konteks data sosial-ekonomi, Melani dkk. (2024) membandingkan *Naive Bayes* dan *Logistic Regression* pada klasifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (BPJS-PBI) di NTB, dengan akurasi *Naive Bayes* sebesar 63,90% dan *Logistic Regression* 62,26%. Hasil ini menegaskan bahwa pemilihan model untuk klasifikasi kelayakan pada data sosial-ekonomi perlu diuji pada data setempat (Melani et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini memilih *Logistic Regression* sebagai model utama untuk mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat, kemudian menginterpretasikan hasilnya menggunakan SHAP agar keputusan “layak/tidak layak” tidak hanya berupa label, tetapi juga dapat dijelaskan faktor-faktor yang mendorongnya. Keunggulan SHAP terletak pada kemampuannya memberikan penjelasan baik secara global (variabel yang paling berpengaruh pada model) maupun secara lokal (alasan prediksi pada individu tertentu). Selain itu, sifatnya yang aditif dan konsisten memungkinkan kontribusi tiap variabel dijumlahkan hingga

membentuk prediksi akhir, sehingga interpretasi menjadi lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait (Kristanaya et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terapan yang menggunakan pendekatan komputasional untuk mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat di Desa Sei Rampah berdasarkan data sosial-ekonomi calon penerima. Pada proses analisis ini dijelaskan alat yang digunakan dalam penelitian, yang terbagi menjadi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Preprocessing dilakukan untuk memastikan data calon penerima zakat bersih, konsisten, dan siap dipakai pada pemodelan *Logistic Regression* untuk klasifikasi kelayakan ("layak/tidak layak"). Langkah preprocessing yang disesuaikan dengan kondisi dataset penelitian:

1. Standarisasi struktur data dan penanam kolom pada dataset calon penerima zakat, dilakukan penyeragaman format agar data mudah diproses, yaitu:
 - a. Penerima nama kolom (trim/strip spasi, menyamakan huruf besar-kecil, menghapus symbol yang tidak perlu).
 - b. Memastikan setiap kolom memiliki nama yang jelas (menghapus kolom "Unnamed"/kolong kosong jika ada).
 - c. Menyeragamkan penulisan nilai kategori (misalnya pada pekerjaan/status rmas/kondisi rumah) agar tidak terjadi duplikasi kategori karena perbedaan penulisan.
2. Pembersihan data dan pemeriksaan missing value/duplikasi
Dataset diperiksa untuk memastikan tidak ada nilai kosong (missing) dan data ganda (duplikat). Jika ditemukan missing value, penanganannya dapat berupa imputasi (mengisi nilai) atau menghapus baris sesuai kebutuhan dan alasan metodologis. Jika ditemukan duplikasi (data orang tercatat lebih dari sekali), data duplikat dihapus agar tidak menyebabkan bias.
3. Validasi nilai tidak wajar dan konsistensi data sosial-ekonomi dilakukan
Pengecekan nilai yang tidak logis, misalnya:
 - a. Pendapatan < 0 atau pendapatan sangat ekstrem (outlier).
 - b. Jumlah tanggungan < 0 atau tidak masuk akal.
 - c. Usia (jika ada) di luar batas wajar.
 - d. Data kategori yang tidak sesuai (misalnya status rumah di luar pilihan yang ditetapkan) jika ditemukan nilai tidak wajar, dilakukan koreksi berdasarkan sumber data atau penanganan outlier (misalnya winsorizing atau penghapusan data ekstrem) agar model tidak bias.
4. Seleksi fitur (menghapus kolom yang tidak relevan)
Kolom yang tidak berhubungan dengan penentuan kelayakan dihapus, misalnya nomor urut, ID internal, catatan bebas yang tidak terstruktur, atau kolom administrasi yang tidak digunakan sebagai prediktor. Setelah itu, fitur (X) ditetapkan berdasarkan indikator sosial-ekonomi yang tersedia, misalnya pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan variabel lain yang ada pada dataset. Label target (Y) ditetapkan sebagai kelas "layak" dan "tidak layak".
5. Pembentukan/validasi label kelayakan (jika diperlukan)
Jika dataset sudah memiliki label "layak/tidak layak", maka dilakukan pengecekan konsistensi label terhadap aturan/kriteria yang berlaku. Jika label belum tersedia, maka label dibentuk secara operasional berdasarkan acuan/kriteria penyaluran zakat yang digunakan di Desa Sei Rampah, sehingga target klasifikasi menjadi jelas dan terukur.
6. Encoding variable kategorik
Karena Logistic Regression membutuhkan input numerik, variabel kategorik seperti pekerjaan, status rumah, jenis tempat tinggal, atau kategori kondisi rumah diubah menjadi numerik. Umumnya digunakan One-Hot Encoding agar kategori tidak diperlakukan memiliki urutan tertentu (misalnya "buruh" tidak dianggap lebih besar dari "petani").

7. Normalisasi/standarisasi fitur numerik
Jika skala fitur numerik berbeda jauh (misalnya pendapatan jauh lebih besar dibanding jumlah tanggungan), dilakukan standarisasi/normalisasi agar pelatihan *Logistic Regression* lebih stabil dan koefisien model lebih mudah dibandingkan. Proses ini biasanya dilakukan dalam pipeline agar konsisten antara data latih dan data uji.
8. Pembagian data latih dan data uji
Setelah preprocessing selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji (misalnya 80:20 atau 90:10). Data latih digunakan untuk membangun model *Logistic Regression*, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model secara objektif sebelum dilakukan interpretasi menggunakan SHAP.

Pembagian Data Latih & Uji

Dataset pada penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data latih (*training*) untuk melatih model *Logistic Regression* dalam mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat.
2. Data uji (*testing*) untuk menguji kemampuan generalisasi model pada data yang belum pernah dilihat saat pelatihan. Mengikuti praktik umum pada penelitian klasifikasi, pembagian data dapat menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing (atau alternatif 90%:10% jika jumlah data terbatas). Pembagian sebaiknya dilakukan dengan stratified splitting agar proporsi kelas "layak" dan "tidak layak" pada data latih dan data uji tetap seimbang, sehingga evaluasi model lebih adil dan tidak bias pada salah satu kelas.

Evaluasi Kinerja Model

Tahap evaluasi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana model dapat memprediksi dengan benar. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix, yang membandingkan hasil prediksi model dengan data yang sebenarnya. Metrik utama yang sering digunakan untuk evaluasi adalah akurasi, presisi, recall dan F1-Score.

HASIL

Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data calon penerima zakat di Desa Sei Rampah yang diperoleh dari pihak pengelola atau panitia penyaluran zakat setempat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang memuat informasi sosial-ekonomi calon penerima zakat dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi status kelayakan ke dalam dua kelas, yaitu layak dan tidak layak.

Dataset awal yang diperoleh berjumlah 1.000 baris data dengan 9 atribut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup indikator sosial-ekonomi yang relevan terhadap penentuan kelayakan penerima zakat, seperti pendapatan atau penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, serta variabel lain yang tersedia pada dataset. Adapun variabel target pada penelitian ini adalah status kelayakan calon penerima zakat, dengan kode 1 untuk kategori layak dan 0 untuk kategori tidak layak.

Setelah dilakukan tahapan preprocessing, diperoleh dataset akhir yang siap digunakan dalam pemodelan Logistic Regression. Dataset akhir berjumlah 1.000 data dengan 7 fitur prediktor dan satu label target. Data inilah yang kemudian digunakan untuk proses pelatihan, pengujian, evaluasi model, dan interpretasi hasil menggunakan metode SHAP.

Hasil Preprocessing Data

Tampilan Data Awal Sebelum Preprocessing

Table 1 Tampilan Data Awal Sebelum Preprocessing

No	Nama Calon Penerima	Alamat	Desa	Pendapatan/Penghasilan	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Kondisi Tempat Tinggal	Kategori Asnaf
1	SUYITNO	DUSUN III CEMPEDAK LOE	CEMPEDAK LOBANG	Rp3.232.952	Petani	4	Sewa/Kontrak	Miskin
2	MASLIK	DSN I BELIDAAN	CEMPEDAK LOBANG	Rp2.699.081	Buruh Pabrik	6	Sewa/Kontrak	Miskin
3	JUNAI	DUSUN IV	CEMPEDAK LOBANG	Rp3.148.520	Petani	4	Sewa/Kontrak	Miskin
4	JUNAI	DUSUN III CEMPEDAK LOE	CEMPEDAK LOBANG	Rp4.459.495	Wiraswasta	4	Milik Pribadi/Sendiri	Tidak Termasuk Asnaf
5	JAKA SYAHPUTRA	DUSUN V	CEMPEDAK LOBANG	Rp1.905.243	Buruh Harian	4	Sewa/Kontrak	Fakir
6	NURHAYSAH	DSN II CEMP LOBANG	CEMPEDAK LOBANG	Rp4.068.066	Wiraswasta	1	Milik Pribadi/Sendiri	Tidak Termasuk Asnaf
7	JUMEN	DUSUN II CEMPEDAK LOB	CEMPEDAK LOBANG	Rp2.982.217	Wiraswasta	5	Sewa/Kontrak	Miskin

Pada table 1 diatas, menunjukkan data awal sebelum dilakukan preprocessing. Pada tahap ini, data masih disajikan sesuai dengan format awal dari dataset, seperti nomor urut, nama calon penerima, alamat, desa, pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan kategori asnaf. Sebelum digunakan pada model Logistic Regression, data tersebut perlu melalui proses preprocessing agar struktur data menjadi lebih rapi, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pemodelan.

Standarisasi Struktur Data dan Penamaan Kolom

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan terhadap struktur dataset untuk memastikan konsistensi format dan penamaan kolom. Proses ini mencakup penghapusan spasi berlebih pada nama kolom, penyeragaman penggunaan huruf kapital, serta penghapusan simbol-simbol yang tidak diperlukan. Kolom-kolom yang tidak memiliki nama (unnamed) atau kosong dihapus dari dataset untuk menghindari kesalahan dalam pemrosesan selanjutnya.

Tabel 2Tampilan Data Awal Sebelum Preprocessing

No	Nama Kolom Sebelum Standarisasi	Nama Kolom Setelah Standarisasi
1	Nama Calon Penerima	nama
2	Desa	desa
3	Pendapatan/Penghasilan	pendapatan
4	Jumlah Tanggungan	jumlah_tanggungan
5	enis Pekerjaan	pekerjaan
6	Kondisi Tempat Tinggal	kondisi_tempat_tinggal
7	Kategori Asnaf	asnaf

Pada Tabel 2 diatas, penamaan kolom pada dataset telah diseragamkan agar lebih mudah diproses menggunakan Python. Penyeragaman dilakukan dengan mengubah huruf menjadi huruf kecil, mengganti spasi dengan tanda garis bawah, serta menyederhanakan nama kolom tanpa mengubah makna dari atribut tersebut. Hasil dari tahapan ini adalah dataset dengan struktur kolom yang rapi dan konsisten, siap untuk diproses pada tahap berikutnya.

Pembersihan Data dan Pemeriksaan Missing Value

Dataset diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat nilai kosong (*missing value*) maupun data ganda atau duplikat. Pemeriksaan *missing value* dilakukan pada setiap kolom yang terdapat dalam dataset, seperti nama, desa, pendapatan, jumlah tanggungan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf. Selain itu, pemeriksaan data duplikat juga dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada calon penerima zakat yang tercatat lebih dari satu kali dalam dataset. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya *missing value* pada seluruh atribut yang digunakan.

Tabel 3 Hasil Pemeriksaan Missing Value

No	Nama Kolom	Jumlah Missing Value
1	Nama	0
2	Desa	0
3	Pendapatan	0
4	Jenis Pekerjaan	0
5	Jumlah Tanggungan	0
6	Kondisi Tempat Tinggal	0
7	Asnaf	0

Pada Tabel 3 diatas, seluruh kolom yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki nilai kosong. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah *missing value* pada setiap kolom bernilai 0. Dengan demikian, dataset dapat dilanjutkan ke tahap preprocessing berikutnya tanpa perlu dilakukan pengisian nilai kosong atau penghapusan baris data.

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Data Duplikat

Keterangan	Jumlah Data
Jumlah data awal	1000
Data duplikat	0
Jumlah data setelah penghapusan duplikat	1000

Hal ini menunjukkan bahwa data calon penerima zakat telah terisi dengan lengkap. Selain itu, tidak ditemukan pula data duplikat, sehingga setiap calon penerima zakat hanya terwakili oleh satu baris data. Dengan demikian, dataset dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap preprocessing berikutnya tanpa perlu dilakukan imputasi nilai kosong maupun penghapusan data duplikat.

Validasi Nilai Tidak Wajar dan Konsistensi Data

Tabel 5 Hasil Validasi Nilai Tidak Wajar

No	Variabel	Pemeriksaan	Hasil
1	Pendapatan	Nilai negatif	Tidak Ditemukan
2	Pendapatan	Nilai ekstrem/outlier	Tidak ditemukan outlier
3	Jumlah Tanggungan	Nilai negatif	Tidak Ditemukan
4	Jumlah Tanggungan	Nilai tidak wajar	Tidak Ditemukan

Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai yang dianggap tidak wajar pada dataset. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa atribut numerik seperti pendapatan dan jumlah tanggungan tidak memiliki nilai negatif atau nilai yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada variabel pendapatan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat nilai negatif maupun nilai yang terlalu ekstrem. Sementara itu, pada variabel jumlah tanggungan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah tanggungan tidak bernilai negatif dan masih berada dalam rentang yang wajar. Berdasarkan hasil validasi, tidak ditemukan nilai negatif maupun nilai tidak wajar pada atribut yang diperiksa. Dengan demikian, data dinyatakan konsisten dan dapat digunakan pada tahap preprocessing berikutnya.

Seleksi Fitur

Seleksi fitur dilakukan untuk menentukan atribut-atribut yang digunakan dalam proses pemodelan Logistic Regression. Pada tahap ini, atribut yang berhubungan dengan penentuan kelayakan penerima zakat dipertahankan, sedangkan atribut yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses klasifikasi tidak digunakan sebagai prediktor. Kolom seperti nomor urut dan alamat tidak digunakan karena hanya berfungsi sebagai informasi administratif dan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap keputusan model. Adapun atribut nama tetap disimpan sebagai identitas calon penerima zakat, tetapi tidak digunakan sebagai fitur dalam proses pemodelan. Fitur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi desa, pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf.

Tabel 6 Hasil Seleksi Fitur

No	Nama Atribut	Keterangan	Status
1	Nomor Urut	Penomoran data calon penerima zakat	Tidak Digunakan
2	Nama	Identitas calon penerima zakat	Digunakan Sebagai Identitas
3	Alamat	Informasi alamat lengkap calon penerima zakat	Tidak Digunakan
4	Desa	Informasi desa calon penerima zakat	Digunakan

5	Pendapatan	Jumlah pendapatan calon penerima zakat	Digunakan
6	Pekerjaan	Jenis pekerjaan calon penerima zakat	Digunakan
7	Jumlah Tanggungan	Jumlah anggota keluarga yang ditanggung	Digunakan
8	Kondisi Tempat Tinggal	Kondisi hunian calon penerima zakat	Digunakan
9	Asnaf	Kategori calon penerima zakat berdasarkan golongan penerima zakat	Digunakan

Pada Tabel 6 diatas, atribut yang digunakan sebagai fitur dalam pemodelan adalah desa, pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf. Atribut nama tetap disimpan sebagai identitas calon penerima zakat agar hasil klasifikasi dapat ditampilkan sesuai data penerima, namun tidak digunakan dalam perhitungan model. Sementara itu, nomor urut dan alamat tidak digunakan karena hanya berfungsi sebagai informasi administratif.

Encoding Variabel Kategorik

Sebagaimana dijelaskan pada landasan teori di Bab II, Logistic Regression membutuhkan input berupa data numerik. Oleh karena itu, variabel kategorik seperti pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode *One-Hot Encoding*. Metode ini dipilih untuk menghindari adanya asumsi urutan atau tingkatan antar kategori, karena setiap kategori pada variabel tersebut bersifat nominal. Hasil dari proses encoding ini adalah terbentuknya sejumlah kolom baru yang merepresentasikan masing-masing kategori dalam bentuk biner, yaitu nilai 1 jika kategori tersebut sesuai dengan data calon penerima zakat dan nilai 0 jika tidak sesuai.

No	Pekerjaan	Tempat Tinggal	Asnaf	pekerjaan_petani	pekerjaan_buruh_pabrik	pekerjaan_wiraswasta	pekerjaan_buruh_harian	tempat_tinggal_sewa	tempat_tinggal_milik	asnaf_miskin	tidak_termasuk_asnaf	asnaf_fakir
1	Petani	Sewa/Kontrak	Miskin	1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	Buruh Pabrik	Sewa/Kontrak	Miskin	0	1	0	0	1	0	1	0	0
3	Petani	Sewa/Kontrak	Miskin	1	0	0	0	1	0	1	0	0
4	Wiraswasta	Milik Pribadi/Sendiri	Tidak Termasuk Asnaf	0	0	1	0	0	1	0	1	0
5	Buruh Harian	Sewa/Kontrak	Fakir	0	0	0	1	1	0	0	0	1

Gambar 1. Hasil Encoding Variabel Kategorik

Berdasarkan gambar di atas, ditampilkan dari hasil encoding variabel kategorik menggunakan 5 data calon penerima zakat dari dataset penelitian. Variabel kategorik seperti pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode *One-Hot Encoding*. Setiap kategori diubah menjadi kolom baru dengan nilai biner, yaitu 1 apabila kategori tersebut sesuai dengan data calon penerima zakat dan 0 apabila tidak sesuai. Penggunaan 5 data tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tampilan hasil encoding secara sederhana dan mudah dipahami. Dengan proses ini, data kategorik dapat digunakan sebagai input pada model Logistic Regression.

Normalisasi Fitur Numerik

Variabel numerik dalam dataset, seperti pendapatan dan jumlah tanggungan, memiliki skala yang berbeda. Untuk menjaga stabilitas pelatihan model dan mempermudah interpretasi koefisien, dilakukan standarisasi fitur numerik menggunakan *StandardScaler*.

Tabel 7 Hasil Standarisasi Fitur Numerik

No	Pendapatan	Tanggungan	Pendapatan Setelah Standarisasi	Tanggungan Setelah Standarisasi
1	Rp.3.232.952	4	-0,0661	0,3280
2	Rp.2.699.081	6	-0,5529	1,7543

3	Rp.3.148.520	4	-0,1431	0,3280
4	Rp.4.459.495	4	1,0523	0,3280

Pada tabel diatas Standardisasi dilakukan yaitu dengan mengurangi nilai data dengan rata-rata (*mean*) dan membaginya dengan simpangan baku (*standar deviasi*), menunjukkan bahwa fitur numerik telah ditransformasikan ke dalam skala standar dengan rata-rata mendekati nol dan simpangan baku mendekati satu. Dengan demikian, perbedaan skala antar fitur tidak lagi mendominasi proses pelatihan model.

Tampilan Data Akhir Setelah Preprocessing

Pada Gambar 4.3 dibawah menunjukkan tampilan data akhir setelah dilakukan preprocessing menggunakan 5 data sebagai contoh. Pada tahap ini, variabel kategorik seperti pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan asnaf telah diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode *One-Hot Encoding*. Selain itu, variabel numerik seperti pendapatan dan jumlah tanggungan telah melalui proses standarisasi sehingga memiliki skala yang lebih seragam. Dengan demikian, seluruh atribut pada data akhir telah berbentuk numerik dan siap digunakan sebagai input pada model Logistic Regression.

pekerjaan_petani	pekerjaan_buruh_pabrik	pekerjaan_wiraswasta	pekerjaan_buruh_harian	tempat_tinggal_sewa	kontrak	tempat_tinggal_milik_pribadi	asnaf_miskin	tidak_temasuk_asnaf	asnaf_fakir	pendapatan_terstandarisasi	tanggungan_terstandarisasi
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-0,0661	0,328
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-0,5529	1,7543
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-0,1431	0,328
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1,0523	0,328
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	-1,2768	0,3280

Gambar 2 Tampilan Data Akhir Setelah Preprocessing

Pembagian Data Latih dan Data Uji

Setelah seluruh tahapan preprocessing selesai, dataset dibagi menjadi data latih (training) dan data uji (testing) dengan proporsi 80:20. Pembagian ini dilakukan dengan metode stratified splitting untuk memastikan proporsi kelas "layak" dan "tidak layak" tetap seimbang pada kedua subset data.

Tabel 8 Hasil Standarisasi Fitur Numerik

Jenis Data	Persentase	Jumlah Data
Data Latih	80%	800
Data Uji	20%	200
Total Data	100%	1000

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembagian data latih terdiri dari sejumlah sampel dengan proporsi kelas yang representatif, dan data uji terdiri dari sampel sisanya yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi model. Hasil pembagian data menunjukkan bahwa dari total 1.000 data, sebanyak 800 data digunakan sebagai data latih dan 200 data digunakan sebagai data uji. Proporsi kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang sehingga evaluasi model dapat dilakukan secara lebih objektif.

Hasil Pemodelan Logistic Regression

Pelatihan Model

Model Logistic Regression dilatih menggunakan data latih yang telah melalui tahapan preprocessing. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan algoritma Logistic Regression pada library scikit-learn dengan solver lbfgs, threshold klasifikasi 0,5, dan skema pembagian data 80:20. dan pendekatan split stratified.

Pada tahap pelatihan, model mempelajari hubungan antara fitur-fitur sosial-ekonomi dengan status kelayakan penerima zakat. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mampu membentuk pola pemisahan antara kelas layak dan tidak layak secara baik. Secara umum, fitur-fitur yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan jenis pekerjaan memberikan kontribusi yang kuat dalam membentuk keputusan model.

Hasil Prediksi pada Data Uji

Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji sebanyak 200 data. Prediksi model menghasilkan dua keluaran, yaitu probabilitas keanggotaan kelas layak dan label hasil klasifikasi berdasarkan threshold 0,5. Jika probabilitas yang dihasilkan model lebih besar atau sama dengan 0,5, maka data diklasifikasikan sebagai layak. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,5, maka data diklasifikasikan sebagai tidak layak. Hasil prediksi pada data uji kemudian dibandingkan dengan label aktual untuk mengetahui tingkat ketepatan model. Perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk confusion matrix dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung metrik evaluasi model.

Perhitungan Manual Probabilitas Kelayakan Menggunakan Rumus Logistic Regression

Untuk memperjelas cara kerja model Logistic Regression dalam menghasilkan prediksi, dilakukan perhitungan manual pada salah satu data calon penerima zakat, yaitu Bapak Jumen. Perhitungan manual ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai setiap variabel diproses oleh model hingga menghasilkan probabilitas akhir dan status kelayakan. Berdasarkan data pada data, diperoleh informasi bahwa Bapak Jumen memiliki nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{pendapatan} &= 2.982.217 \\ \text{jumlah tanggungan} &= 5 \\ \text{pekerjaan} &= \text{Wiraswasta} \\ \text{kondisi tempat tinggal} &= \text{Sewa/Kontrak} \\ \text{kategori asnaf} &= \text{Miskin} \end{aligned}$$

Karena model Logistic Regression menggunakan data numerik yang telah melalui proses standarisasi, maka variabel numerik seperti pendapatan dan jumlah tanggungan harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk nilai standar. Adapun rumus standarisasi yang digunakan adalah:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

dengan:

$$\begin{aligned} x' &= \text{nilai yang telah distandarisasi} \\ x &= \text{nilai asli data} \\ \mu &= \text{rata-rata seluruh data} \\ \sigma &= \text{standar deviasi seluruh data} \end{aligned}$$

1. Menghitung nilai pendapatan yang telah distandarisasi

Diketahui:

Nilai pendapatan Bapak Jumen = 2.982.217

Rata-rata pendapatan seluruh data = 3.305.442,777

Standar deviasi pendapatan = 1.096.668,6364

Maka:

$$\begin{aligned} x'_{\text{pendapatan}} &= \frac{2.982.217 - 3.305.442,777}{1.096.668,6364} \\ x'_{\text{pendapatan}} &= \frac{-323.225,777}{1.096.668,6364} \\ x'_{\text{pendapatan}} &\approx -0,2947 \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pendapatan Bapak Jumen berada di bawah rata-rata pendapatan seluruh data.

2. Menghitung nilai jumlah tanggungan yang telah distandarisasi

Diketahui:

Jumlah tanggungan Bapak Jumen = 5

Rata-rata jumlah tanggungan seluruh data = 3,54

Standar deviasi jumlah tanggungan = 1,4022718589

Maka:

$$\begin{aligned} x'_{\text{tanggungan}} &= \frac{5 - 3,54}{1,4022718589} \\ x'_{\text{tanggungan}} &= \frac{1,46}{1,4022718589} \end{aligned}$$

$$x'_{\text{tanggungan}} \approx 1,0412$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah tanggungan Bapak Jumen berada di atas rata-rata jumlah tanggungan seluruh data.

3. Menentukan nilai variabel kategorik

Selain variabel numerik, model juga menggunakan variabel kategorik yang telah diubah ke bentuk numerik melalui proses encoding. Berdasarkan data Bapak Jumen, nilai variabel kategorik yang aktif adalah:

Asnaf miskin = 1

Kondisi tempat tinggal sewa/kontrak = 1

Pekerjaan wiraswasta = 1

Sedangkan kategori lain yang tidak sesuai dengan data Bapak Jumen bernilai 0.

4. Menentukan koefisien model

Berdasarkan hasil pelatihan model, koefisien Logistic Regression yang digunakan adalah:

$$\text{Intercept } \beta_0 = 0,3089$$

$$\text{Koefisien pendapatan} = -2,8216$$

$$\text{Koefisien jumlah tanggungan} = 5,8945$$

$$\text{Koefisien asnaf_miskin} = 6,4262$$

$$\text{Koefisien kondisi tempat tinggal sewa/kontrak} = 5,5512$$

$$\text{Koefisien pekerjaan wiraswasta} = -1,7025$$

5. Menyusun persamaan Logistic Regression

Rumus umum Logistic Regression adalah:

$$z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Maka, untuk data Bapak Jumen persamaan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$z = 0,3089 + (-2,8216)(x'_{\text{pendapatan}}) + (5,8945)(x'_{\text{tanggungan}}) + (6,4262)(1) + (5,5512)(1) + (-1,7025)(1)$$

Selanjutnya, nilai hasil standarisasi disubstitusikan ke dalam persamaan:

$$z = 0,3089 + (-2,8216)(-0,2947) + (5,8945)(1,0412) + (6,4262)(1) + (5,5512)(1) + (-1,7025)(1)$$

6. Menghitung setiap komponen

Komponen pendapatan:

$$(-2,8216)(-0,2947) \approx 0,8316$$

Komponen jumlah tanggungan:

$$(5,8945)(1,0412) \approx 6,1372$$

Komponen asnaf miskin:

$$(6,4262)(1) = 6,4262$$

Komponen kondisi tempat tinggal sewa/kontrak:

$$(5,5512)(1) = 5,5512$$

Komponen pekerjaan wiraswasta:

$$(-1,7025)(1) = -1,7025$$

7. Menjumlahkan seluruh komponen

$$z = 0,3089 + 0,8316 + 6,1372 + 6,4262 + 5,5512 - 1,7025$$

$$z \approx 17,5526$$

Dengan demikian, diperoleh nilai skor linear model sebesar:

$$z \approx 17,5526$$

8. Mengubah nilai z menjadi probabilitas

Setelah nilai z diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung probabilitas menggunakan fungsi sigmoid, yaitu:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Substitusikan nilai $z = 17,5526$

$$p = \frac{1}{1 + e^{-17,5526}}$$

$$p \approx 0,9999999762$$

$$p \approx 99,99999762\%$$

Karena sistem hanya menampilkan dua angka di belakang koma, maka nilai tersebut dibulatkan menjadi:

$$p \approx 100,00\%$$

Berdasarkan perhitungan manual menggunakan rumus Logistic Regression, data Bapak Jumen menghasilkan nilai skor linear sebesar 17,5526 dan probabilitas akhir sebesar 99,99999762%. Karena nilai probabilitas tersebut sangat mendekati 1, sistem menampilkannya sebagai 100,00%. Oleh karena itu, model mengklasifikasikan Bapak Jumen ke dalam kategori Layak. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel pendapatan, jumlah tanggungan, kategori asnaf, kondisi tempat tinggal, dan pekerjaan memberikan pengaruh yang sangat kuat ke arah prediksi layak.

Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi klasifikasi yaitu akurasi, precision, recall, dan F1-score. Fokus utama evaluasi diarahkan pada F1-score, mengingat metrik ini memberikan penilaian yang seimbang antara precision dan recall, serta lebih representatif dalam kondisi data yang mungkin tidak seimbang (imbalanced).

Confusion Matrix

Confusion matrix yang dihasilkan dari prediksi model terhadap data uji disajikan pada

Gambar 3. Confusion Matrix Model Logistic Regression

Gambar berikut:

Berdasarkan Gambar 4.1 diperoleh nilai True Negative (TN) sebesar 84, False Positive (FP) sebesar 0, False Negative (FN) sebesar 2, dan True Positive (TP) sebesar 114. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan hampir seluruh data uji dengan benar. Dari nilai-nilai tersebut, perhitungan manual metrik evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perhitungan Accuracy

Rumus accuracy adalah:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Substitusi nilai ke dalam rumus:

$$\text{Accuracy} = \frac{141 + 84}{114 + 84 + 0 + 2}$$

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \frac{198}{200} \\ \text{Accuracy} &= 0.99 \\ \text{Accuracy} &= 99\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai accuracy yang diperoleh adalah 99%.

2. Perhitungan Precision

Rumus precision adalah:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Substitusi nilai ke dalam rumus:

$$\begin{aligned} \text{Precision} &= \frac{114}{114 + 0} \\ \text{Precision} &= \frac{114}{114} = 1 \\ \text{Precision} &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai precision yang diperoleh adalah 100%.

3. Perhitungan Recall

Rumus recall adalah:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Substitusi nilai ke dalam rumus:

$$\begin{aligned} \text{Recall} &= \frac{114}{114 + 2} \\ &= \frac{114}{116} \\ &= \frac{114}{116} = 0.9828 \\ \text{Recall} &= 98.28\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai recall yang diperoleh adalah 98.28%.

4. Perhitungan F1-Score

Rumus F1-Score adalah:

$$F1\text{-Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Substitusi nilai ke dalam rumus:

$$\begin{aligned} F1\text{-Score} &= 2 \times \frac{0.9828 \times 1}{0.9828 + 1} \\ F1\text{-Score} &= 0.991 \\ F1\text{-Score} &= 99.13\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai F1-Score yang diperoleh adalah 99,13%.

Tabel 9 Hasil Metrik Evaluasi Model Logistic Regression

Metrik	Nilai
Accuracy	99%
Precision	100%
Recall	98.28%
F1-Score	99.13%

Berdasarkan confusion matrix, diperoleh nilai True Negative (TN) = 84, False Positive (FP) = 0, False Negative (FN) = 2, dan True Positive (TP) = 114. Dari hasil tersebut, model menghasilkan akurasi sebesar 99%, precision sebesar 100%, recall sebesar 98,28%, dan F1-score sebesar 99,13%. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data kelayakan penerima zakat, karena hampir seluruh data uji berhasil diprediksi dengan benar dan hanya terdapat dua kesalahan klasifikasi.

Interpretasi Hasil Menggunakan SHAP

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I, interpretasi hasil prediksi model dilakukan menggunakan metode SHAP (Shapley Additive Explanations). SHAP digunakan untuk memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi model, baik secara global maupun lokal.

Interpretasi Global (Global Explanation)

Interpretasi global SHAP digunakan untuk melihat fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap keputusan model secara keseluruhan. Hasil visualisasi SHAP global menunjukkan bahwa fitur yang paling dominan dalam memengaruhi prediksi kelayakan adalah pendapatan atau penghasilan, diikuti oleh jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. fitur-fitur yang memiliki pengaruh terbesar terhadap klasifikasi kelayakan penerima zakat secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan atau penghasilan menjadi fitur paling berpengaruh karena secara langsung mencerminkan kondisi ekonomi calon penerima zakat. Semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin besar kecenderungan model untuk memberikan prediksi layak. Sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi cenderung menurunkan probabilitas prediksi layak.
2. Jumlah tanggungan keluarga juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap keputusan model. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maka semakin besar beban ekonomi rumah tangga. Hal ini membuat model cenderung meningkatkan probabilitas prediksi layak.
3. Kondisi tempat tinggal menjadi indikator penting lainnya. Tempat tinggal dengan kondisi kurang layak, misalnya rumah tidak permanen atau fasilitas hunian yang terbatas, cenderung mendorong prediksi ke arah layak. Sementara itu, jenis pekerjaan juga menunjukkan pengaruh yang berarti, terutama pada pekerjaan dengan pendapatan tetap atau bersifat informal, seperti buruh harian atau petani.
4. Hasil interpretasi global ini memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor utama yang dipertimbangkan model dalam menentukan kelayakan penerima zakat, sehingga dapat menjadi acuan bagi panitia zakat dalam memahami dasar pengambilan keputusan oleh model.

Interpretasi Lokal (Local Explanation)

Selain interpretasi global, SHAP juga digunakan untuk menjelaskan alasan prediksi model pada tingkat individu. Interpretasi lokal sangat penting karena memungkinkan penjelasan yang lebih spesifik terhadap keputusan model pada masing-masing calon penerima zakat. Dalam konteks penyaluran zakat, kemampuan ini sangat bermanfaat karena panitia dapat memberikan alasan yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai dasar keputusan kelayakan.

Berdasarkan salah satu hasil interpretasi lokal pada sistem, calon penerima zakat bernama SUYITNO diprediksi layak dengan probabilitas sebesar 100,0%. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi bahwa data individu tersebut memenuhi kriteria kelayakan penerima zakat. Probabilitas tersebut terbentuk dari akumulasi kontribusi beberapa fitur yang mendorong prediksi ke arah layak, serta beberapa fitur lain yang mengurangi prediksi tersebut, memperoleh nilai kontribusi masing-masing fitur sebagai berikut:

Gambar 4. Tampilan Grafik SHAP Lokal

1. Menjumlahkan kontribusi positif
 $3.2400 + 3.0151 + 2.3727 + 1.9225 + 1.5464 + 0.7544 + 0.5529 + 0.5356 + 0.3989$
 $= 14.3385$

2. Menjumlahkan Kontribusi Negatif
 $-1.1631 + (-0.5941) + (-0.5616)$
 $= -2.3188$

3. Menghitung total kontribusi SHAP

$$\sum SHAP = 14.3385 - 2.3188$$

$$\sum SHAP = 12.0197$$

Jadi, tota; kontribusi seluruh fitur terhadap prediksi SUYITNO adalah:

$$\sum SHAP = 12.0197$$

4. Mengubah probabilitas akhir ke bentuk log-odds
 Diketahui probabilitas akhir SUYITNO dari sistem adalah:
 $p = 75,69\% = 0,7569$

Untuk memperoleh skor model sebelum dikonversi menjadi probabilitas, digunakan fungsi logit:

$$z = \beta_0 + \sum SHAP$$

Dengan intercept model:

$$\beta_0 = 0.3089$$

maka:

$$z = 0.3089 + 12.0197$$

$$z = 12.3286$$

Jadi, skor akhir model pada skala log-odds Adalah:

$$z = 12.3286$$

5. Menghitung base value

$$base\ value = \beta_0 = 0.3089$$

Jadi, nilai dasar model adalah:

$$base\ value = 0.3089$$

6. Verifikasi probabilitas akhir
 Setelah skor akhir model diperoleh, probabilitas dihitung menggunakan fungsi sigmoid:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Substitusikan nilai $z = 12.3286$:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-12.3286}}$$

$$p \approx 0.9999956$$

$$p = 99.99956\%$$

Karena sistem menampilkan dua angka di belakang koma, nilai tersebut dibulatkan menjadi:

$$p \approx 100.00\%$$

Hasil konversi sigmoid dari skor akhir tersebut adalah 0,9999956 atau 99,99956%, sehingga wajar jika pada sistem ditampilkan 100,00%.

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Model Logistic Regression

Hasil evaluasi kinerja model Logistic Regression menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat dengan sangat baik. Nilai akurasi sebesar 99,50%, precision sebesar 98,08%, recall sebesar 100,00%, dan F1-score sebesar 99,03% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat tinggi. Secara khusus, nilai recall sebesar 100,00% menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi seluruh calon penerima yang benar-benar layak, sehingga tidak ada calon penerima layak yang salah diklasifikasikan sebagai tidak layak.

Jika dibandingkan dengan penelitian Salsabila & Feli Ramury (2024) yang menggunakan Naïve Bayes untuk klasifikasi kelayakan penerima zakat fitrah dengan akurasi 76,47%, precision 92,85%, dan recall 81,25%, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Logistic Regression juga merupakan pilihan yang valid dan kompetitif untuk tugas klasifikasi serupa. Perbedaan performa antara kedua penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik dataset, jumlah fitur yang digunakan, serta konteks geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda.

Hasil ini juga menegaskan bahwa Logistic Regression merupakan algoritma yang kompetitif untuk klasifikasi data sosial-ekonomi. Selain memiliki performa yang baik, model ini juga relatif sederhana, mudah diimplementasikan, dan lebih mudah dijelaskan dibanding algoritma yang lebih kompleks.

Kontribusi SHAP dalam Meningkatkan Transparansi

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan SHAP untuk menginterpretasikan hasil prediksi model Logistic Regression. Penelitian-penelitian terdahulu tentang penentuan penerima zakat umumnya lebih berfokus pada pembobotan kriteria dan perankingan, seperti menggunakan SMART, SAW, dan AHP, tetapi belum memberikan mekanisme interpretasi yang menjelaskan alasan keputusan pada tingkat individu.

SHAP mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan dua level interpretasi yang saling melengkapi. Interpretasi global memberikan pemahaman kepada panitia zakat mengenai faktor-faktor apa saja yang secara umum paling berpengaruh terhadap keputusan model. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model dengan prinsip-prinsip penyaluran zakat yang berlaku, serta mengidentifikasi apakah ada bias yang tidak diinginkan dalam model.

Sementara itu, interpretasi lokal memungkinkan panitia untuk memberikan penjelasan yang personal dan spesifik kepada setiap calon penerima zakat. Kemampuan ini sangat penting dalam konteks sosial di tingkat desa, di mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sering kali menjadi perhatian utama masyarakat. Dengan SHAP, panitia dapat menunjukkan bahwa keputusan "layak" atau "tidak layak" bukanlah keputusan arbitrer, melainkan didasarkan pada perhitungan yang konsisten dan dapat dijelaskan.

Implikasi Praktis bagi Pengelolaan Zakat di Desa Sei Rampah

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis bagi pengelolaan zakat di Desa Sei Rampah:

1. Model Logistic Regression yang dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengurangi subjektivitas dalam proses seleksi penerima zakat. Penilaian manual sering kali dipengaruhi oleh persepsi atau anggapan panitia, yang dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Dengan model klasifikasi berbasis data, keputusan menjadi lebih konsisten dan terukur.

2. Interpretasi SHAP memungkinkan panitia untuk memberikan penjelasan yang rinci dan dapat dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengelolaan zakat karena setiap keputusan dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi variabel yang jelas.
3. Model yang telah dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi kelayakan calon penerima zakat pada periode-periode berikutnya. Jika terdapat perubahan kondisi sosial-ekonomi warga, model dapat dilatih ulang dengan data terbaru untuk menjaga akurasi dan relevansinya.
4. Seluruh proses seleksi terekam dalam bentuk data dan hasil prediksi yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini memudahkan audit dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada pihak-pihak terkait.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil membangun model Logistic Regression untuk mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat di Desa Sei Rampah berdasarkan data calon penerima zakat yang tersedia. Proses pembangunan model mencakup tahapan preprocessing data yang komprehensif, meliputi standarisasi struktur data, pembersihan data, penanganan missing value dan duplikasi, validasi nilai tidak wajar, seleksi fitur, encoding variabel kategorik, normalisasi fitur numerik, serta pembagian data latih dan data uji dengan proporsi 80:20 menggunakan stratified splitting. Model yang dihasilkan mampu mempelajari pola hubungan antara variabel-variabel sosial-ekonomi dengan status kelayakan penerima zakat, dan menghasilkan prediksi dalam bentuk probabilitas serta label kelas "layak" atau "tidak layak".
2. Kinerja Model Logistic Regression, Evaluasi kinerja model menggunakan metrik klasifikasi menunjukkan bahwa model Logistic Regression memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan kelayakan penerima zakat. Nilai akurasi, precision, recall, dan F1-score yang diperoleh menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan tingkat ketepatan yang memadai, serta memiliki keseimbangan yang baik antara kemampuan mengidentifikasi calon penerima yang layak (recall) dan ketepatan prediksi positif (precision). Hasil ini menegaskan bahwa Logistic Regression merupakan pilihan algoritma yang kompetitif untuk tugas klasifikasi pada data sosial-ekonomi.
3. Interpretasi dengan Metode SHAP Penerapan metode SHAP telah berhasil memberikan interpretasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil prediksi model. Pada tingkat global, SHAP mengidentifikasi bahwa pendapatan/penghasilan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap klasifikasi kelayakan, diikuti oleh jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Urutan kepentingan fitur ini sejalan dengan prinsip dasar penyaluran zakat yang memprioritaskan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Pada tingkat lokal, SHAP mampu menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi pada setiap individu calon penerima zakat, sehingga keputusan "layak" atau "tidak layak" dapat dijelaskan secara rinci dan personal. Kemampuan interpretasi lokal ini merupakan keunggulan utama yang membedakan pendekatan machine learning dengan SHAP dari metode SPK berbobot konvensional yang umumnya hanya menghasilkan skor akhir tanpa penjelasan kontribusi per kriteria.

REFERENSI

- Abdi, K., Warjaya, A., Muthmainnah, I., & Pahutar, P. H. (2023). Penerapan Algoritma Random Forest dalam Prediksi Kelayakan Air Minum. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika (JIKI)*, 3(2), 81-88.
- Elrohi, G. I. S., Marlina, & Renny. (2022). Implementasi Cloud Computing dengan Google Colaboratory Pada Aplikasi Pengolah Data Zoom Participants. *Journal Informatic Technology And Communication*, 6(1), 24-30.

- Faran, J., & Aldisa, R. T. (2023). Analisis Data Mining dalam Komparasi Average Linkage AHC dan K-Means Clustering untuk Dataset Facebook Live Sellers. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 7, 2041–2050. <https://doi.org/10.30865/mib.v7i4.6892>
- Gultom, Z. A., Hazidar, A. H., & Basri, M. (2024). Factors Influencing Safety Consciousness and Violations Among Licensed Drivers. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(April), 3727–3735.
- Hadi, A. F., Zulva, A. F., Hakim, M. L., Saputra, M. D., & Sadiyah, H. (2021). Implementasi Explainable Machine Learning : Visualisasi Global Explainability and Local Interpretability pada Analisis Sentimen dengan SHAP dan LIME. *Jurnal Statistika Teori Dan Aplikasi: Biomedics, Industry & Business And Social Statistics*, 6274, 1–18.
- Hadromi, A., Yazid, A. S., Wijaya, D. P., & Danianti, D. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus : Laznas Yakesma DIY). *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung (JPI)*, 6(2).
- Innassuraiya, S., Widiharah, T., & Utami, I. T. (2022). Analisis Klasifikasi Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner dan Bootsrap Aggregating Classification and Regression Trees (Bagging Cart) (Studi Kasus: Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)). *Jurnal Gaussian*, 11, 183–194.
- Khairunnisa, A. (2023). Perbandingan model random forest dan xgboost untuk prediksi kejahatan kesusilaan di provinsi jawa barat. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 7(2), 202–208.
- Kristayana, M., Azzahra, M. P., Trimono, & Idhom, M. (2025). Klasifikasi Status Rujukan Pasien Poliklinik Bandara Berbasis Random Forest dan Interpretabilitas Model Menggunakan SHAP. *Data Science Indonesia*, 5(1), 60–74.
- Melani, J., Harsyiah, L., & Baskara, Z. W. (2024). Klasifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di ntb menggunakan regresi logistik biner dan naïve bayes. *Jurnal GAUSSIAN*, 13(40), 490–498. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.2.490-498>
- Nabilawati, Y., Kalipaksi, R. A., & Saputra, Alvito Gabbriel Saputra, Muhammad Dzacky, Alif Rifa'i, Anindita Septriani, N. P. (2025). Perbandingan Metode KNN dan Naive Bayes untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa Pada Mata Kuliah Probstat. *Jurnal PTI (Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi)*, 12, 7–13. <https://doi.org/10.35134/jpti.v12i1.228>
- Okta Felani, R. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pendistribusian Zakat Menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart) Zakat Distribution Decision Support System Using the Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart). *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(1), 1–8.
- Rafiq, A., Santoso, B., & Kacung, S. (2024). Implementation of AHP and SMART Methods for Productive Zakat Recipient Candidate Decisions Implementasi Metode AHP dan SMART untuk Penentuan Keputusan Calon Penerima Zakat Produktif. *Journal Homepage*, 4(July), 1087–1095.
- Rizki, F., & Samsudin. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pendistribusian Zakat Menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) dan Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Informasi Dan Sistem Informasi*, 16(1), 1–20.
- Salim, D., Wu, B., Salim, O. R., & Gunadi, R. B. (2022). Penggunaan Python Untuk Menganalisis Pola Penyebaran Covid-19 Di Masa Pandemi. *Jurnal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 2, 120–133.
- Salsabila, N., & Feli Ramury. (2024). Implementasi Data Mining dengan Algoritma Naïve Bayes untuk Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Zakat Fitrah. *Diophantine Journal of Mathematics and Its Applications*, 03(01), 40–51. <https://doi.org/10.33369/diophantine.v3i1.28374>
- Utami, B., Sunarko, A., & Wati, I. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan : Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, 3(2), 73–78.
- Yoga Religia, Agung Nugroho, W. H. (2021). Analisis Perbandingan Algoritma Optimasi pada Random Forest untuk Klasifikasi Data Bank Marketing. *Jurnal Resti (Rekayasa Siste, Dan Teknologi Informasi)*, 1(10), 187–192.